

МОСКОВСКИЙ
ПОЛИТЕХ

Автонет
Национальная
технологическая
инициатива

**Состояние и перспективы
развития российского и
международного рынка по
направлению Национальной
технологической инициативы
Автонет по состоянию на
01.08.2025**

Автонет

Автонет – это рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей. Рынок Автонет включает три направления:

- рынок телематических транспортных и информационных систем;
- рынок транспортно-логистических услуг;
- рынок интеллектуальной городской мобильности.

Глобальный рынок телематических транспортных и информационных систем по состоянию на 01.08.2025 г.

Динамика глобального рынка автомобильной телематики в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: Polaris Market Research and Consulting)

Объем глобального рынка автомобильной телематики в 2024 и январе–июле 2025 г., млрд долларов США (Источник: Polaris Market Research and Consulting)

Ключевые события на глобальном рынке телематических транспортных и информационных систем в январе-июле 2025 г.

Honda инвестирует в японского производителя чипов Rapidus для получения передовых микросхем.

Sony представила новый миниатюрный LiDAR-датчик глубины AS-DT1, предназначенный для использования в автономных автомобилях. Это устройство обеспечивает высокую точность и дальность обнаружения, что важно для безопасного вождения в сложных дорожных условиях.

Завершилась сделка Amazon по разработке программного обеспечения с Stellantis. Сделка не оправдала ожиданий и была отменена.

Компания Nvidia представила новую платформу DRIVE, которая объединяет искусственный интеллект и модульный подход для создания автономных транспортных средств.

Nissan объявила о планах улучшения своей системы ProPilot за счет сотрудничества с Wayve, британским стартапом, специализирующимся на автономном вождении.

Toyota и Waymo объявили о начале стратегического партнерства с целью совместной работы над разработкой безопасных технологий для автономных автомобилей. К проекту присоединится Woven by Toyota — подразделение японского автогиганта, специализирующееся на программном обеспечении для мобильности.

Компания Uber в сотрудничестве с компанией Wayve анонсировала запуск тестирования беспилотных автомобилей в Лондоне.

Hyundai анонсировала запуск H-Cloud, облачной платформы, которая будет интегрирована с мобильными устройствами и автомобилями для управления различными функциями, включая диагностику и обновление программного обеспечения.

Глобальный рынок транспортно-логистических услуг по состоянию на 01.08.2025 г.

Динамика глобального рынка логистики в 2023–2030 гг., трлн долларов США (Источник: Expert Market Research)

Объем глобального рынка логистики в 2024 и январе–июле 2025 г., трлн долларов США (Источник: Expert Market Research)

Ключевые события на глобальном рынке транспортно-логистических услуг в январе-июле 2025 г.

В США был осуществлён эксперимент, демонстрирующий значительный шаг в части развития автономных грузоперевозок. Магистральный тягач компании Aurora Innovation смог автономно проехать тысячу километров без участия человека. К концу июня беспилотные грузовики Aurora в общей сложности успели проехать 32000 км без участия водителей, а парк прототипов увеличился до трёх штук.

Компания Aurora продолжает развивать технологии – её беспилотные грузовики теперь могут успешно передвигаться ночью и в условиях дождя.

Глобальный рынок интеллектуальной городской мобильности по состоянию на 01.08.2025 г.

Динамика глобального рынка умной мобильности в 2023–2030 гг., млрд долларов США (Источник: IMARC Group)

Объем глобального рынка умной мобильности в 2024 и январе–июле 2025 г., трлн долларов США (Источник: IMARC Group)

Ключевые события на глобальном рынке интеллектуальной городской мобильности в январе-июле 2025 г.

Турецкая фирма Karsan стала первой, кто сумел получить разрешение на запуск автономного общественного транспорта на территории Германии со степенью автономности четвертого уровня.

В июле было объявлено о старте проекта с беспилотными автобусами RET в Роттердаме, которые будут курсировать между городом и ближайшим аэропортом.

Китайская компания по разработке технологий автономного вождения WeRide объявила о расширении стратегического партнерства с Uber Technologies, Inc., крупнейшей в мире платформой для заказа поездок и доставки. В течение следующих пяти лет две компании планируют запустить услуги роботакси еще в 15 международных городах, включая рынки Европы и Ближнего Востока.

В Минске начинает свою работу служба такси под брендом WB Taxi, разработанная компанией Wildberries.

Компании Uber и Baidu объявили о старте службы роботакси, которая будет работать в Азии и на Ближнем Востоке. Партнёрство предполагает использование «тысяч беспилотных автомобилей» Baidu, которые пользователи смогут заказать через приложение Uber.

Российский рынок Автонет по состоянию на 01.08.2025 г.

Динамика рынка новых автомобилей в РФ в январе–июле 2024–2025 гг., тыс. шт.
(Источник: Минпромторг)

Факторы, влияющие на российский рынок Автонет

трансформация грузопотоков и их переориентация с западного на восточное направление;

снижение курса рубля, высокие темпы инфляции отразились на стоимости закупаемых комплектующих и материалов и ресурсов;

рост ключевой ставки обусловил рост ставок по кредитам и лизингу, что сделало эти финансовые инструменты менее доступными для участников рынка;

уход ряда зарубежных компаний с российского рынка способствовал оперативному поиску вариантов замены поставляемых ими товаров и услуг, что способствовало в том числе импортозамещению;

дефицит комплектующих и товаров, с одной стороны, затормозил отдельные производства и проекты в сфере Автонет, однако в долгосрочной перспективе должен способствовать развитию собственных производств и обеспечению технологического суверенитета российской экономики;

приостановка работы зарубежных платежных систем и отключение российских банков от SWIFT затруднил взаиморасчеты с зарубежными предприятиями и в какой-то степени изолировал российскую экономику, что способствовало замедлению темпов роста рынка;

рост утилизационного сбора и ужесточение условий сертификации импортируемой техники приводит к повышению цен на автомобили, что негативно сказывается на рынке;

общее состояние страха и неопределенности также отразилось на организации работы предприятий, сделав необходимым пересмотр внутренних процессов в новых условиях работы.

Ключевые события на российском рынке телематических транспортных и информационных систем в январе-июле 2025 г.

Подписано соглашение между российским мобильным оператором МТС и китайской телеком-компанией China Telecom, согласно которому МТС будет оснащать все автомобили китайского производства в России интернетом и цифровыми сервисами

АвтоВАЗ и «СберМобайл» подписали договор о сотрудничестве: SIM-профили оператора будут встроены в телематические блоки автомобилей Lada и обеспечат работу системы Lada Connect

В России создан первый отечественный сим-чип для транспорта. Он представляет собой впаянную в устройство микросхему, которая работает как сим-карта. Разработку зарегистрировало АО «Глонасс» 4 июня 2025 в реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга

На базе компании «М-Телематика» в подмосковном Раменском открылся новый испытательный полигон для тестирования инновационных технологий, призванных улучшить дорожную инфраструктуру страны

Новый пилотный проект по тестированию беспилотного транспорта: в строящемся районе «СберСити» на западе Москвы технологическая компания Navio запустила автономный городской транспорт

Калининградский «Автотор» приступил к производству двух моделей компактных электромобилей в рамках технологического сотрудничества с партнерами

Автомобиль Eonux компании Автотор

Ключевые события на российском рынке транспортно-логистических услуг в январе-июле 2025 г.

Яндекс Доставка совместно с 5Post анонсировали новый сервис межгородней доставки, который начал функционировать в июне 2025 года

С апреля 2025 года «Магнит» увеличил количество рейсов по трассе М-11 «Нева» в два раза — до 28 рейсов в неделю. Партнёр проекта — компания Navio, разработчик универсальной технологии автономного вождения. До конца года запланировано масштабное расширение: количество регулярных рейсов вырастет до 112 в неделю

Компании Navio и Sinotruk объявили о долгосрочном стратегическом партнёрстве. Его целью станет совместная разработка автономных грузовых автомобилей и масштабирование проекта автономных грузоперевозок

Компания «Сантехкомплект» внедрила автономные грузовики Evocargo N1 в рамках модернизации своей складской логистики

Логистический оператор Fplus масштабирует использование роботизированных электрогрузовиков EvoCargo N1 в подмосковном комплексе «Валищево»

Тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева»

Ключевые события на российском рынке транспортно-логистических услуг в январе-июле 2025 г. (окончание)

«Яндекс» запустил проект по разработке человекоподобных роботов, который станет одним из первых направлений, поддерживаемых новым внутренним фондом технологических инициатив Yet Another Tech Fund. На 2025 год выделено 330 млн руб.

Российская группа компаний «Автомакон» представила новое решение для складской логистики — робота напольного паллетного перемещения АК-2000

Сеть супермаркетов «Перекрёсток» реализует программу внедрения робототехнических решений, разработанных компанией «Яндекс Роботикс». На распределительном центре в Софьино (Московская область) запущен автономный робот-инвентаризатор, оснащенный комплексом сенсорных систем, включающих лазерный дальномер, камеры и специализированные датчики

На одном из складов сети «Азбука вкуса» начал работать робот для инвентаризации, разработанный «Яндекс Роботикс». Устройство самостоятельно сканирует наличие товаров, сверяет информацию с WMS-системой (Warehouse Management System, система управления складом) и помогает оперативно устранять расхождения

Робот напольный паллетного перемещения АК-2000 компании «Автомакон»

Ключевые события на российском рынке интеллектуальной городской мобильности в январе-июле 2025 г.

Власти Благовещенска приняли решение о полном запрете на использование электросамокатов в городе. Это решение вызвано проблемами с безопасностью

Летом был запущен новый партнёрский проект между оператором мобильной связи «Билайн» и сервисом аренды самокатов Whoosh. Это сотрудничество направлено на расширение доступа к услугам аренды СИМ

В апреле-мае 2025 года лизинговые компании зафиксировали значительный рост спроса на легковые автомобили со стороны операторов такси и каршеринга. Тенденция связана с новым законом о локализации такси. Особенно заметен спрос на автомобили из стоков – объем сделок с поддержанными машинами вырос в 4,5 раза относительно января 2025 года и на 71% в годовом исчислении

Партнерский проект между оператором мобильной связи «Билайн» и сервисом аренды самокатов Whoosh

Ключевые нормативно-правовые акты, принятые в России, в январе-июле 2025 г.

Проект «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций и утверждении программы экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных карьерных транспортных средств», ID проекта 01/01/07-25/00157968

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2025 № 1036 «Об утверждении Правил обмена электронным единым транспортным документом, подтверждающим заключение договора перевозки груза в прямом смешанном сообщении, и сведениями, содержащимися в нем, и направления такого документа в государственную информационную систему электронных перевозочных документов»

Федеральный закон от 07.06.2025 № 140-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 07.07.2025 № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и статью 10 Федерального закона «О персональных данных»

Законопроект № 959283-8 О внесении изменений в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об уточнении положений законодательства о движении тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам)

Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации»

Ключевые нормативно-правовые акты, принятые в России, в январе-июле 2025 г. (окончание)

Законопроект № 960721-8 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (в части уточнения критериев государственных информационных систем)

Федеральный закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2025 № 889 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719» (ID 02/07/06-25/00157292)

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.04.2025 № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29-2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2025 № 1114 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 1753»

Барьеры и риски развития рынка Автонет

Барьеры рынка Автонет

Риски рынка Автонет

- скептицизм потребителей и экспертов относительно развития электротранспорта и беспилотных технологий
- дефицит кадров в транспортной сфере, отмечаемый в последние годы
- регуляторные риски, а именно задержка в принятии необходимых нормативных актов
- последствия принятия нового закона о локализации такси в России
- риски, связанные с кибербезопасностью и контролем утечки данных при обеспечении подключения транспортных средств к различным системам

Тенденции и движущие факторы развития рынка Автонет

Инфраструктурный центр Автонет Московского Политеха

<https://autonet.mospolytech.ru/>

https://t.me/autonet_nti

https://vk.com/autonet_nti